

한국어에 있어서 여성어의 특징

Characteristics of feminine speech in Korean

NA, SAHM IL

Uzbekistan State World Languages University,
Oriental philology faculty
Korean philology department

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20546036>

Annotatsiya Mazkur maqola koreys tilidagi ayollar nutqining o'ziga xos xususiyatlarini xorijiy o'rganuvchilarga tushuntirishga qaratilgan. Tadqiqotda ayollar nutqining fonologik, leksik, grammatik va pragmatik jihatlari tahlil qilinadi. Har bir til sathida kuzatiladigan asosiy hodisalar hamda ayollar tomonidan ko'proq qo'llanadigan ifodalar misollar asosida yoritilib, koreys tilidagi genderga xos nutq xususiyatlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar koreys tili, ayollar nutqi, fonologik xususiyatlar, leksik birliklar, pragmatika, gender lingvistikasi, xorijiy o'rganuvchilar

Аннотация Данная статья направлена на изучение особенностей женской речи в корейском языке для иностранных изучающих. В исследовании анализируются фонологические, лексические, грамматические и прагматические характеристики женской речи. Особое внимание уделяется типичным языковым явлениям и выражениям, преимущественно используемым женщинами, что позволяет глубже понять гендерные особенности корейской речевой культуры.

Ключевые слова корейский язык, женская речь, фонологические особенности, лексика, прагматика, гендерная лингвистика, иностранные обучающиеся

Abstract This paper explores the characteristics of women's speech in Korean with the aim of supporting foreign learners of the language. The study analyzes phonological, lexical, grammatical, and pragmatic features of women's speech and explains the major linguistic phenomena observed in each category. It also provides specific examples of expressions commonly used by women, highlighting gender-related aspects of Korean communication and language use.

Keywords Korean language, women's speech, phonological features, lexical features, pragmatics, gender linguistics, foreign learners

I. 서론

보통 언어에는 성별의 구분이 없다고들 하지만 언어 행위에 있어서 남녀의 구분은 큰 영향을 준다. 같은 언어를 사용하는 사람들에게도 그 표현 방식에 있어 차이가 있기 마련이다. 남녀라는 성별의 구분은 여러 가지 요인으로 그 차이가 나타난다. 일반적으로 성별의 차이에 있어서 여성은 가능한 표준 발음으로 공손한 말을 하며, 부드럽고 상냥한 말투를 사용한다. 이에 반해 남성은 단정적이고 노골적인 표현을 하며, 딱딱하고 건조한 느낌의 말투를 사용한다. 이렇듯 언어 행위에 있어서 여성어와 남성어의 차이는 외국인 학습자들에게 말투에 의한 이해와 표현에 다소 혼동을 야기할 수 있다. 본 논문은 외국인 학습자들에게 한국어의 이해와 표현에 도움이 될 수 있는 한국어에서의 여성어의 특징을 살펴 보고자 한다.

II. 본론

1. 여성어의 정의

언어에 있어서 여성어와 남성어를 구분해서 정의를 내리려는 것은 다소 어려움이 있다. 그동안 여성어는 여성지칭어, 여성발화어, 여성이 선호하는 언어, 여성대상어 등의 용어를 사용해서 지칭해 왔는데, 일반적으로 이런 지칭은 그 사회의 성차별적 의식에서 나타나고 있다. 본 논문은 여성발화어에 맞추어 한국어에 나타난 여성어의 특징을 살펴보고자 한다.

2. 한국 여성어의 특성

2.1 음운적 특성

가. 상승 억양

일반적으로 남성과 여성은 성대 주변의 목 구조가 다르므로 남성은 느리면서 저음을 잘 만들어내는 반면에 여성은 가늘고 높은 고음을 만들어낸다. 이런 점에서 여성어는 아동어와는 그 구분이 크지 않다고 할 수 있다. 또한 여성어는 평서법의 상승억양과 더불어 표준 발음을 선호한다. 사회적으로 여성은 그동안 약한 존재로 나타났는데, 상승 억양을 통해 여성 특유의 부드러움과 포근한 이미지를 보여준다. 예를 들어 가게 점원이 여성이면 남성보다 손님에게 인사할 때 “어서 오십시오.↑ 고맙습니다.↑”와 같이 끝을 올려서 말한다. 다음으로 여성은 “잡아요?, ~죠?” 등을 많이 사용한다. 여기에서도 ‘한국에 유학을 가려면 토픽이 필요하잖아요?’ 어휘와 문법이 필요하고, 듣기와 말하기, 그리고 읽기와 쓰기도 준비해야죠. 그렇죠?’처럼 상승 억양을 사용한다. 이것은 전략적으로 공손 어법이나 친화어법인 상승 억양을 사용하기 때문이다. 이와 같은 상승 억양은 젊은 층에서 많이 나타난다.

나. 표준발음 지향성

여성은 남성에 비해 신조어나 표준어를 더 잘 받아들인다. 비록 남성에 비해 여성이 사회생활을 많이 하지 않는다 해도 주변 사람들과의 대화는 많으며, 또한 불안정한 사회적 지위로 인해 여성 사회적 신분 상승의 욕구가 크다는 점에서 가능하면 방언을 사용하는 것보다 표준어를 사용하려는 경향이 높게 나타난다. 그리고 여성의 표준어 경향은 격식체의 경우에서 주로 나타난다.

다. 경음사용

여성은 남성에 비해 경음을 더 많이 사용한다. 이석규·김선희(1992)에서 ‘다른 것’보다는 ‘따른 것’, ‘조금’보다는 ‘쪼금’과 같은 발음을 사용한다는 경향이 있다.

“고기 - 꼬기, 다른 거 - 따른 것, 부러지다 - 뿌러지다”

또한 다음에서와 같이 여성에게서는 ‘ㄹ’ 첨가 현상이 많이 나타난다.

“요걸로 (→이거로) 드릴까요? / 꼭 그럴라구(→그러려고) 그런 건 아닌데, 그렇게 되었어.”

이것은 귀엽고 어린 표현을 통해 상대방과의 친근감을 나타내고자 하는 여성의 심리를 반영하고 있다.

2.2. 어휘적 특성

어휘적 특성에서 볼 때 여성은 자극적이지 않은 형용사의 사용이 많고 섬세하고 자세한 묘사를 나타내는 색채어를 많이 사용하며, 부사나 감탄사를 많이 사용한다.

가. 형용사의 사용

남성이 느낌이 강하고 자극적인 형용사를 자주 사용하는 반면 여성은 너무 강하거나 자극적인 표현을 덜 사용한다. 한국어의 경우 여성이 ‘굉장한, 부끄러운, 속상한, 재수 없는’ 등의 형용사를 쓰는 반면, 남성은 이에 대체해 쓸 수 있는 ‘끝내주는, 창피한, 열 받는, 괴로운, 망할’ 등을 형용사를 사용한다.

나. 색채어의 사용

여성은 남성에 비해 섬세하고 자세한 색채어를 사용한다. 한국의 색채어 사용에 있어서 여성은 여러 어휘를 사용하여 자세하게 묘사하려고 한 반면 남성은 비교적 간결하게 나타낸다. 정도를 나타내는 형용사 표현에 있어서는 여성의 경우 빨간색 앞에 ‘눈부신’, ‘차분한’, ‘세련된’, ‘선명하지 않은’ 등의 다양한 형용사를 써서 묘사한 반면, 남성은 ‘짙은’, ‘얇은’, 혹은 ‘어두운’과 같은 색채어를 사용한다.

다. 감탄사 및 감탄 표현

여성은 부사와 감탄사를 빈번하게 사용한다. 그리고 부사의 사용에 있어서 여성은 새로운 부사를 많이 만들어 사용하기도 한다. 예를 들어 “여기 있는 색깔이 짜르륵 들어 있는 거예요?”에서처럼 만들어 사용한다. 정도를 나타내는 부사들을 ‘너무’라는 부사로 대체하여 쓰고 있다. 여성은 ‘너무’라는 표현을 중첩하여 ‘너무 너무’라는 표현도 자주 사용한다. 그리고 (감탄) ‘어머머, 어머니’, (질투) ‘피, 흥’, (맞장구) ‘맞아 있잖아’에서처럼 여성은 방송 대화라든가 일상 남녀의 대화에서 그 사용이 많다.

2.3 문법적 특성

여성어 문법적 특성으로는 의문문의 과다 사용, 공손법의 두루높임법인 ‘-요’체의 사용, 간접적 표현 및 유표적 표현들이다.

가. 의문문 사용

일반적으로 여성이 남성보다 의문문을 더 많이 사용한다. 앞에서 언급했듯이 여성은 상승 억양이 많다. 또한 여성은 부가 의문문을 빈번히 사용한다. 의문문은 청자의 응답문을 요구하기 때문에 상대방을 대화에 몰두하게 하여 대화를 계속 유도할 목적으로 여성은 의문문을 자주 사용한다. (민현식 1995)에서는 여성이 단어 어법을 쓰면 좋지 않은 언행으로 보는 전통 인식 때문에 남성이 잘 쓰는 단어적 하강억양을 쓰지 못하고 상승억양을 채택하는 것이다

나. 공손의 두루높임법

여성은 한국어 사용에 있어서 특유의 종결 어법으로 해요체의 '-요'를 자주 사용한다.

고영근(1974:83)에서 해요체가 어린이나 여성층 어법이라 했는데 신소설의 대화에서도 하녀나 여성에 의한 용례가 제일 많고 남성 하인이나 부부간, 모녀간, 친한 남성사이에서 쓰고 있다. 또한 여성어에서는 '-더라구요, -거 있죠, -거 같아요, 막, 너무, -잖아요?' 등에서도 많이 볼 수 있다.

다. 간접적 표현

김선희(1991)에서 간접적 표현은 대응어 부가의문법과 모호한 표현으로 나타날 수 있다고 말한다. 첫 번째 대응어 부가의문법은 담화 상에서 화자가 청자에게 어떤 요구, 부탁, 제안 등을 할 때나 대답에 심적 부담을 느끼게 될 때 부가 의문문으로 변형하여 말할 경우에 간접 표현을 사용한다.

오늘 한국어 수업 재미있었어, 안 그래?

당신은 내 계획을 망치게 했어, 그렇죠?

다음으로 모호한 표현은 긍정을 내포하면서도 단정적인 대답을 회피함으로써 청자의 판단에 따름을 암시하는 간접화법의 일종이다.

주말인데 일찍 오시라고 하기 좀 뭐한데, 오시겠어요?

짜증나게 해서 미안한데, 잘 봐줄 수 없어요?

지금 찾아보면 어떨까 해서 전화 드렸습니다.

라. 유표적 표현

여성들은 놀라움에 대한 표현이나 공손법을 많이 사용하며, 여성 스스로 자신을 더 드러내기 위하여 특정한 어휘를 골라 쓰거나 또는 상승어조를 사용한다. 유표적인 여성어의 현상으로는 강조법, 상승어법 등이 있다. 강조법의 형태는 정도부사(무지, 너무, 되게 등)를 반복하거나 강도 높은 극성 부사를 사용하는 경우이다.

그게 무지 커. / 우린 이걸 되게 좋아해. / 너무너무 좋아.

2.4 화용적 특성

화용론적 특성은 여성이 일상 대화 상황이라는 화용 상황에서 보여 주는 대화 방식상의 특성으로 여성의 화법에서 나타나는 양상이다.

가. 다변성

여성은 전문 주제에 대한 대화에 있어서 남성에 비해 정면으로 나서기 보다는 침묵이 미덕인 듯 뒤에서 말을 많이 하는 경향이 있다. 남성은 힘에 근거한 대화를 추구하지만 여성은 유대감에 근거한 대화를 추구한다. 그리고 여성에게 있어서 대화는 우정의 중심에 놓이는 것이 중요하며, 유대감에 근거한 대화를 추구한다. 여성은 문제 해결적 대화를 추구하며 경험 공유적 대화를 진행하면서 신뢰와 지지를 보내기 때문에 모든 여성의 대화는 치료적 성격을 띤다.

나. 애매 어법

여성은 일상 대화에서도 빠르고 정확한 대답보다는 조금은 자신이 없듯 말투로 애매하게 표현하는 경우가 많다. 앞에서 언급한 대로 한국어에서는 ‘...하더라구요, -거 같아요’ 외에 ‘-잘겠어요, 아시죠, 글썄요, 몰라요’ 따위의 예가 이에 속한다. 대체로 여성은 단어적 화법을 허락하지 않는 사회의 억압 때문에 애매 어법에 익숙하며 대화 참여자의 체면을 의식해 완화, 공손 어법의 일환으로 애매어법을 사용한다고도 볼 수 있다.

III. 결론

지금까지 한국어에 있어서 여성어 발화를 중심으로 그 특징에 대해 살펴보았다. 여성어의 특징으로 음운적 특성, 어휘적 특성, 문법적 특성, 그리고 화용적 특성에 대해 살펴보았는데, 각 특성에 나타난 주요 현상들을 통해 한국어에서의 여성어에 대해 알 수 있었는데, 본 논문에서는 각각의 특성을 세분화해서 여성들이 주로 사용하는 표현에 대해 구체적인 예를 들어 제시했다. 본 논문은 한국어에서의 여성어에 대한 특성만을 제시해서 외국인 학습자들에게 한국어를 학습하는데 도움이 되게 하는 데 그 목적이 있었다. 앞으로 학습자 모국어에 나타난 여성어의 특성을 찾아 한국어에서의 여성어와 비교 연구하는 것을 후속 연구로 삼고자 한다.

참 고 문 헌

고영근(1974). <현대국어의 준비법에 대한 연구>. 어학연구10-2 서울대 어학연구소.

김선희(1991). <여성어에 대한 고찰>, 논문집 19. 목원대학교.

민현식(1996). <국어의 여성어 연구> 아세아여성

문제 연구소

박창원(1999). <여성어 연구사>, 언어와 여성의 사회적 위치, 태학사.

이승희(2009). <'북경인'에 나타난 중국어 여성어 특징 연구>, 명지교육대학원.

석사졸업논문

임홍빈(1993), <국어의 여성어>, 국어사 자료와 국어학의 연구문학

조미연(2004). <중국여성의 사회적 지위에 관한 담론의 사적 분석>, 연세대학교

대학원 석사학위논문